

DAVLAT XIZMATLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA AXBOROT TIZIMLARI VA RESURSLARINI YARATISH HAMDA INTEGRATSIYA QILISH JARAYONLARINING TADQIQOTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6551447>

Qulboshev Ma'murjon Panji o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universitetining

2 kurs talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada davlat xizmatlari idoralarining axborot tizilarining integratsiyalashuvi kontseptsiyasi jihatlarini yotib berilgan. Integratsiya davlat idoralariga o'z maqsadlarini tashkiliy chegaralar bo'ylab almashish imkonini beradi, bu orqali ma'lumotlar va xizmatlar vazirliklar va davlat tuzilmalari o'rtasida ma'lumotlardan o'zaro almashish mumkin.*

Kalit so'zlar: *davlat axborot tizimi, davlat boshqaruvi axborot tizimi, elektron hukumat, elektron demokratiya, elektron biznes, elektron tijorat, elektron jamiyat, metama'lumotlar, axborot tizim arxitekturasi, ma'lumotlar ombori, fuqarolar nuqtai nazari, maxfiylik, oshkoralik, ommaviy axborot vositalari, standartlar.*

Davlat idoralarining ma'lumotlar bazasi va axborot tizimlarini integratsiya qilish, ularni o'zaro bog'lash orqali yuqori natijalarga erishish mumkin. Ayniqsa, biznes jarayonlarini qayta injenering qilish orqali qisqartirish kerak.

Davlat organlarining axborot tizimlari va ma'lumotlar bazasini to'ldirish, ularni integratsiyalash va tartibga solish mamlakatda "elektron hukumat" tizimini joriy qilish va rivojlantirishning navbatdagi muhim bosqichi hisoblanadi.

Shuningdek, "elektron hukumat" tizimini joriy qilishning istiqbolli rejalari doirasida idoralararo integratsiyalashgan platformani yaratish loyihasi amalga oshiriladi. Bu platforma barcha davlat organlari axborot tizimlarini birlashtiradi, aholiga ma'lumot olish, ariza topshirish va boshqa xizmatlardan foydalanish bo'yicha idoralar o'rtasida ma'lumot almashishga xizmat qiladi.

Davlat xizmatlarini milliy va mahalliy darajada integratsiyalashuvi xarajatlarni sezilarli darajada tejash imkonini beradi. Xizmatlarni yaxshilash, hukumat loyihalari tomonidan yaxshi natijaga erishishga muvaffaq bo'ladi.¹

Davlat xizmatlarni integratsiyalashuvi va muvofiqlashtirish alohida davlat idoralari ma'lumot almashishi uchun qulaylik yaratadi. Bir qator zamonaviy

¹ Aggarwal, A. K. & Mirani, R. iDSS Model Usage in Public and Private Sectors: Differences

demokratik mamlakatlardagi hukumatlar o'z hayotini o'zgartirish uchun ulkan islohotlarni amalga oshirmoqda.

Davlat xizmatlari va xizmatlar ko'rsatish integratsiyasi kontseptsiyasi tomon harakat qilmoqda. Asosiy omil bu davlat xizmatlarini ko'rsatishga fuqarolarga yo'naltirilgan yondashuv chunki Avstraliya kabi hukumatlar, Kanada va Buyuk Britaniya yaqinda elektron xizmatlardan foydalanish darajasi va ichki xizmatlarning yanada samaraliroq bo'lishini boshdan kechirdi.

Ushbu maqolada davlat xizmatchilarining onlayn davlat xizmatlarini integratsiyalashuvining amaliyligi o'rganildi.

Barcha elektron hukumat xizmatlari va u bilan bog'liq boshqaruv sa'y-harakatlarining yakuniy maqsadi davlat xizmatini yaxshilash bo'lib qolishi kerak. Boshqaruv sifati va hukumatning tezkorligi va samaradorligini oshirishi hamda fuqarolarning imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi kerak. Shu ma'noda, hukumat va fuqaroning an'anaviy rollari o'zgardi.

Integratsiyani boshlash va amalga oshirish uchun bosqichma-bosqich yondashuvni qabul qilish zarur. Amalga oshirish tez va mazmunli muvaffaqiyatga erishish mumkin bo'lgan sohalardan boshlanishi kerak. Shuning uchun davlat xizmatlarini integratsiyalashuvining amaliyligini tartibda qo'shimcha tekshirish kerak.

Integratsiya davlat idoralari va jamoatchilikning birinchi va ikkinchi qatorlari o'rtasida qanday qabul qilinadi. Integratsiyalashgan Davlat xizmatiga erishish bir qator sohalarda maqsadli harakatlarni talab qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu harakat sohalari bir-biriga bog'liq: bu faqat bir nechtasi bo'lishi kerak bo'lgan variantlar to'plami emas rivojlangan hamda bo'limlar o'rtasidagi parchalanish va uzilishlarni bartaraf etish uchun takomillashtirilgan muloqot zarur, ularning idoralari, davlat xizmatining boshqa sub'ektlari; aloqadorlarni birlashtirish uchun tarmoqlardan foydalanish ahamiyatga muvofiq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Agranoff, R. Boshqarish uchun hamkorlik: davlat sektori uchun boshlang'ich. Jorjtaun universiteti matbuoti.
2. Jamoatchilik ishtiroki GIS: Milliy parkni rejalashtirishning yangi usuli. Peyzaj va shaharreashtirish, 102(1), 1-15
1. 3. Bruijn, J. A. de va Heuvelhof, E. F. o'n Tarmoqlar va qaror qabul qilish. Utrext: Lemma.CSDMS.

3. Fan, taraqqiyot va media tadqiqotlari markazi. Iordaniyaning elektron hukumat rivojlanishini ko'rib chiqish: Yetti yillik va'da. Mavjud: <http://www.egovonline.net/articles/articledetails.asp?Title=ReviewingJordan%E2%80%99s-e-Government-Development:-Seven-Years-of-Promise&ArticalID=2065&Type=COUNTRY%20PERSPECTIVE> [Oxirgi olindi 2011-yil 2-iyun]

4. CS Transform. Elektron hukumatning o'zaro muvofiqligi: 30 ta davlatning qiyosiy tahlili. CS Transform cheklangan. P4.London